

THE SWIMMERS FİLMİNİN SAVAŞ VE GÖÇ BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK ANALİZİ

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE SWIMMERS MOVIE IN THE CONTEXT OF WAR AND MIGRATION

Ali Can TAŞKAN

Sanatta Yeterlik Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye
/ e-posta: alicantaskan58@hotmail.com/ORCID ID: 00000-0002-9209-4125

Gülcan ÇITIR ÖZTÜRK

Öğretim Görevlisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Rektörlük, Kimer Birimi, Sivas, Türkiye
/ e-posta: gulcancitirozturk@cumhuriyet.edu.tr/ ORCID ID:0000-0001-7390-9395

Özet

Toplumlar kendilerine vatan olarak bildikleri toprak sınırları içinde özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamak ister. Topraklarının veya sınırlarının tehlikeye düştüğünü hissettiği zaman ise, sınırlarını korumak için gelecek olan her türlü müdahaleye karşı koyar. Savaşlar tarihsel süreç içerisinde devletler tarafından doğal bir gerçeklik olgusu olarak kabul edilmiştir; ancak gerek devletler arasındaki savaşlar gerekse iç savaşlar, süreç içerisinde ve sonrasında insanlığı özellikle kadınları ve çocukları olumsuz yönde etkilemektedir. Savaşlar, şehirleri yaşanılmaz bir yer haline getirmekte ve insanlar bu süreçte göç etmek zorunda kalmaktadırlar. Yaşanan göç sırasında ise özellikle toplumun her kesiminin yaşantısı tamamen değişime uğramaktadır. Tarihsel olarak baktığımızda, yüzyıllardır ülkelerden ülkelere, şehirlerden şehirlere pek çok göç yaşanmıştır. Göçlerin yaşandığı süreç içerisinde gündelik yaşam, kadınlar ve çocukların yaşamlarında değişiklikler meydana gelmiştir. Göç, bir taraftan insanların yaşam şeklini değiştirirken, diğer taraftan da kültürel değişimlerin yaşanmasına sebep olmaktadır.

Savaş ve göçler çeşitli sanatlar ile somutlaşır. Bu sanatlardan biri de sinemadır. Sinemanın kitleleri etkileme gücü diğer sanat dallarına göre daha fazladır. Bu bağlamda sinema geçmişten günümüze toplumsal gerçekçi filmler yaparak kitlelere gerçekliği sinema dili ile yeniden üretilip göstermektedir. Savaş ve göç temaları da sinemanın ele aldığı konular arasındadır. Savaş ve göç olguları sonucu toplumsal hayatta ortaya çıkan değişimleri ele alan sinema sanatı ile diğer toplumlar yaşanan trajediden haberdar olmakta ve insanların empati kurmasını sağlamaktadır. Bu nedenle ele alınan bu çalışma, 2011 yılında Suriye'deki iç savaşı ele alan The Swimmers filmi üzerinden savaşın kadın ve çocuklar üzerindeki etkisine ve göç olgusuna sosyolojik açıdan bakmayı amaçlamaktadır. Yapılan bu çalışmada, savaşın ve dolayısıyla göçün toplumsal değişimlere ve kültürel çatışmalara nasıl sebep olduğu The Swimmers filmi analiz edilerek, savaşın toplum üzerinde yarattığı etkiler üzerinde durulmuştur. Yapılan çalışma göstermiştir ki; savaşın neden olduğu yıkım ve tehlike sonrası yaşanan göç süreci ve yeni bir ülkede yaşamaya başlama zorunluluğu, iki kız kardeşin kendi kimliklerini yeniden şekillendirme ve uyum sağlama sürecine girme ihtiyacının oluştuğunu ve bu zorlu koşullara rağmen kadınların güçlü ve dirençli olabileceğini vurgulayarak, kadın ve çocukların bu özellikleri sayesinde karşılaştıkları her türlü zorlukla başa çıkma yeteneğine sahip oldukları görülmüştür. Bu iki kız kardeş, bir yerlerde kanayan yaraları olsa da azimle ve kararlıkla çıktıkları yolda başarıya ulaşmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Savaş, Göç, Savaş ve Çocuk, Savaş ve Kadın.

Abstract

Societies want to live freely and independently within the borders of the land they know as their homeland. When it feels that its territory or borders are in danger, it resists any intervention to protect its borders. Wars have been accepted as a natural reality phenomenon by states in the historical process; However, both wars between states and civil wars adversely affect humanity, especially women and children, during and after the process. Wars make cities uninhabitable and people are forced to migrate in this process. During the migration, the lives of all segments of the society are completely changed. Historically, there have been many migrations from countries to countries and from cities to cities for centuries. During the migration process, changes have occurred in daily life, in the lives of women and children. Migration, on the one hand, changes the way people live, on the other hand, it causes cultural changes.

War and migrations are embodied by various arts. One of these arts is cinema. The power of cinema to influence the masses is greater than other branches of art. In this context, cinema makes social realistic films from the past to the present and reproduces and shows reality to the masses with the language of cinema. The themes of war and migration are also among the topics that the cinema deals with. With the art of cinema, which deals with the changes that occur in social life as a result of war and migration, other societies are aware of the tragedy and enable people to empathize. For this reason, this study aims to look at the impact of war on women and children and the phenomenon of migration from a sociological perspective through the movie *The Swimmers*, which deals with the civil war in Syria in 2011. In this study, the effects of war on society are emphasized by analyzing how war and therefore migration cause social changes and cultural conflicts in the movie *The Swimmers*. The study has shown that; Emphasizing that the migration process experienced after the destruction and danger caused by the war and the necessity of starting to live in a new country, the need of the two sisters to reshape their own identities and enter the process of adaptation, and that women and children can be strong and resilient despite these difficult conditions, it has been observed that women and children have the ability to cope with all kinds of difficulties they may encounter thanks to these characteristics. Although these two sisters have bleeding wounds somewhere, they have achieved success on the path they set out with determination and determination.

Keywords: War, Migration, War and Children, War and Women

Giriş

Sinema, izleyici ile işitsel ve görsel iletişim sağlaması bakımından diğer iletişim araçlarından daha etkileyici bir yoldur. Kullanım amaçları ve ortaya çıkış şartları dikkate alındığı zaman gelir getiren bir alan olmasına ilaveten sinemanın siyasal, sosyal ve ideolojik işlevleri de mevcuttur. Savaş ve seçim dönemlerinde oldukça etkili bir propaganda aracı haline gelmiştir (Yıldırım, 2017). Buradan hareketle Suriye’de yaşanan iç savaşın insanlara, özellikle kadın ve çocuklara etkisini ve savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan iki genç kız kardeş ve kuzenlerinin göç sırasında maruz kaldıkları muameleleri ve hayatlarını devam ettirmek için gittikleri ülkede karşılaştıkları olayları anlatan 2022 yapımı olan ve Sally El Hosaini tarafından yönetilen *The Swimmers* (Hosaini, 2022) filmi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

The Swimmers filminin örneklem olarak ele alındığı çalışmanın kapsamı ise göç ve savaş temelinde sınırlandırılır. Filmin karakterleri olan iki genç kız kardeş ve kuzenlerinin iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalarak göçe yönelmeleri, bu süreçte yaşadıkları tecrübeleri ve zorluklar karşısında verdikleri mücadele oluşturmaktadır. Savaş ya da başka sebepler nedeniyle yaşadıkları yerlerden başka yerlere göç etmek zorunda kalan ailelerin göç sırasında ve gündelik yaşamlarındaki etki, filmdeki imajlar ile anlatılmaya çalışılarak, toplumsal hayatta yaşanan sorunlar, sinemasal çerçevede toplumsal gerçeklik bağlamında aktarılmaya çalışılmaktadır.

Göçler, bir taraftan insanların yaşam şeklini değiştirirken, diğer taraftan da kültürel değişimlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Göçle beraber yaşanan bu toplumsal değişim, özellikle çocuklar üzerinde büyük bir etkiye sebep olmakta ve çocuklar, hayatlarını tanıştıkları yeni dünya düzeni ile devam ettirmek zorunda kalmaktadırlar.

Savaş trajedi getirir. Bu trajedi anavatanı terk etmektir, göçtür. Göç ile pek çok sorun da birlikte gelir. Göçten en çok kadınlar ve çocuklar etkilenir. Savaş ile ortaya çıkan kültürel ve toplumsal değişimler ile politik ve ekonomik dönüşümler kadınlar ve çocuklar üzerinden tamamlanarak topluma yayılır. Sinema sanatı da bunu temsil etmektedir. Çalışmanın temel problemini de yaşanan bu sosyo-ekonomik değişimin sinemasal veriler ile *The Swimmers* filminde nasıl aktarıldığını ele almaktır.

1. Savaş ve Göç Sosyolojisi

Savaş, insanoğlunun var olduğu günden bu yana bir trajedi durumudur. Savaşın biyografisi, diplomasi, devlet ve strateji gibi kavramlardan daha eskiye dayanır (Kefeli, 2003). Savaş sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel olarak da bir problem teşkil etmektedir. Günümüzde evrenin neresinde konumlanırsa konumlanınsın, yaşayan bir savaş çoğunlukla domino etkisi yaratarak tüm dünyayı etki eden ve saran bir problem haline evrilebilmektedir (Karanfiloğlu, 2019). Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan savaş, özellikle savaşın yaşandığı ülkenin komşu ülkelerinde tedirginliğe neden olmaktadır. Çünkü yaşanan trajedi sonrası insanlar evlerini terk etmek zorunda kalmakta ve çareyi kendi ülkelerine en yakın ülkeye göç etmekte bulmaktadırlar.

Göç kavramının anlamına ve nedenlerine bakacak olursak; göç kavramı, insanın veya toplulukların devamlı ya da geçici olarak yaşadıkları yerleşim alanından başka bir yerleşim alanına doğru yer değiştirme durumudur. Bireyler bazı zamanlar kendi arzularıyla bazı zamanlar ise zorunlu olarak göç etme haline itilmişlerdir. Bu duruma sebep olan faktörler ise ekonomik, doğal, dini, sosyal ve siyasi etkenlerdir (Selim, 2017). Tarihsel süreçte kendilerine yeni vatan toprağı bulmak için çıkılan göçler, artık yerini savaşıardan etkilenen bireylerin vatanlarının terk ederek daha rahat koşullarda yaşam sürdürmek için kendilerine yurt arama durumuna dönüşmüştür. Farklı ülkelerden gelen insanların gelmesiyle yaşanan göç ise sosyolojik açıdan toplumu etkileyen ve insanları endişelendiren bir duruma neden olmaktadır.

1. 1. Toplumsal Değişim

Göç, toplumların ekonomik, sosyokültürel, politik yapısı ile direkt bağlantılı olan ve insanlık yaşamının tüm dönemleri boyunca yaşayan bir kavramdır. Göç her daim toplumsal değişimin önemli bir nedeni olmuştur (Aydın & Ark, 2017). İnsanlık yaşamından bugüne kadar insanlar evrenin birçok yerinde, çok farklı amaçlar doğrultusunda göç eylemini gerçekleştirmişlerdir. Göç etmek zorunda kalan bu insanlar, vardıkları yerlerde, o yörenin

halkıyla iletişimleri sonucu ya onlara uyum sağlamış duruma gelmişler ya da kendi kültürlerinden tamamen kopmama çabasına girmişlerdir. Uyum sağlamama konusunda ısrarcı olan topluluklarla göç edilen yerin insanları arasında her daim sürekliliği olan bir mücadele yaşanmıştır. Yaşanan mücadelede tarafların üstünlük durumu, genellikle kendi kültürünü koruyarak bu kültürü diğerlerine yansıtmada başarılı olanlardan taraf olmuştur. Bazı dönemler göç eden kişiler kimliklerinden uzaklaşarak, göç ettikleri yöreyle bütünleşerek yok olmuşlardır. Bazı dönemlerde de göç eden kişiler göç ettikleri yöredeki toplumlara kendi kültürlerini aktarmaya çalışmışlardır. Göç'ün sonucunda, göçün meydana getirdiği toplum içerisinde uyumlu bir yaşam süremeyen kesimler zamanla kendilerinden uzaklaşmışlardır (Özkan, 2019).

Göçler, bir taraftan insanların yaşam şeklini değiştirirken, diğer taraftan da kültürel değişimlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Göçle beraber yaşanan bu toplumsal değişim, özellikle çocuklar üzerinde büyük bir etkiye sebep olmakta ve çocuklar, hayatlarını tanıştıkları yeni dünya düzeni ile devam ettirmek zorunda kalmaktadırlar.

Suriye savaşının sonucu olarak ortaya çıkan göç; özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinde büyük bir etkiye sebep olmuştur. Birçok çocuk ve kadın, insani olmayan koşullarda göç etmek zorunda bırakıldı veya göç etti. Bu zorlamalar sonucu meydana gelen göç hem gidilen yerleri hem de -kıyasla- Suriyeli çocuk ve kadınları ekonomik, toplumsal, sosyo-kültürel ve siyasi açıdan etkisi altına almıştır (Karanfiloğlu, 2019).

1. 2. Kültürel Çatışma

Savaş durumunda bireylerin çeşitli sebeplerden dolayı göçe zorunlu kılınması, bu bireyler için şartları daha da göç hale getirmektedir. Kişilerin maddi imkânları, göç halindeyken durumun elverişliliği, göç eden bireyleri kültürel etmenleri ve aile yapıları gibi birden fazla unsur, zorunlu göç halinden etkilenme oranında değişikliğe sebep olur (Karanfiloğlu, 2019).

Yüzyıllardır aile birliğini korumak ve daha iyi şartlarda yaşama arzusu ile gerçekleştirilen göç, insanları sadece uzun yıllardır yaşadığı kendi topraklarından ayırmamakta aynı zamanda onları kendi kültürel değerlerinden de uzaklaştırmaktadır.

Özellikle sosyal, kültürel, dini ve dil ile alâkalı doğuştan gelen becerilerin uyum sağlamaması ev sahibi toplum ile savaştan kaçmak zorunda kalan sığınmacıların etnik kimlikleri arasında bir çatışma ortamı yaratmıştır. Bu durumun sonucu, iki toplum arasında ortak diyalektiğin oluşmaması olgusunu yaratır (Kadioğlu, 2020). Göçmenlik konumunda öne çıkan çatışma etkenleri ise, kültürlerarası etkileşim ve karşılaşma, ayrımcılık ve yabancı

düşmanlığı, dışlanma ve asimilasyon, kurumsal ilişkilere güvensizlik, intibaksızlık ve gettolaşma gibi kavramlara odaklanmaktadır. Genç bireylerin okulda, evde ve sokakta tamamen farklı hale gelen kültür çevreleriyle iletişim kurması ve bunlar arasında denge oluşturmaya çalışma çabaları, yaşanan kültürel çatışma probleminin nedenini gözler önüne sermektedir. Genç bireyler, topluluk ve aile tarafından yansıtılan kültürel öğeleri, kendi algılama şekillerine ve bu öğeleri tekrardan birleştirme şekillerine göre farklı bir biçimde oluşturarak farklılığa uğrattıklarından, onlara başlarda işlenen kültür öğeleri kendi içsel tutarlılık halini kaybetmekte ve çok farklı bir temsil şekline evrilmektedir (Çelik, 2008).

2. “The Swimmers” Filmi

2. 1. Filmin Künyesi ve Hikâyesi

2022 yılında Jack Thorne ve Sally El Hosaini'nin senaristliğini yaptığı ve Sally El Hosaini tarafından yönetilen The Swimmers filmi (Hosaini, 2022), iki kız kardeşin hikâyesini konu ediyor. Film, Suriye’de yaşanan iç savaşın insanlara, özellikle kadın ve çocuklara etkisini ve savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan iki genç kız kardeş ve kuzenlerinin göç sırasında maruz kaldıkları muameleleri ve hayatlarını devam ettirmek için gittikleri ülkede karşılaştıkları olayları anlatıyor.

Hikâyenin ana karakterleri iki kız kardeş olan 17 yaşındaki Yüstra ve 20 yaşında olan Sarah’tır. Yüstra, olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek için kendini yüzmeye adanmış, mücadeleci bir karakter olarak betimlenir. Sarah ise toplumsal konulara daha duyarlı bir kişiliğe sahiptir. Sürekli sosyal medya üzerinden iç savaşla ilgili paylaşımları takip etmektedir. 2015 yılına gelindiğinde kız kardeşler gece kulübünde dans ederlerken şehrin bombalandığı görülür. Eve gittiklerinde Yüstra, ve ablasının diyolagları ekrana yansıtılır:

Yüstra : “Sabah erkenden kalkmam gerekiyor.”

Sarah: “Kimin için yüzeceksin, ülke kalmadı.”

Yüstra, sabah havuzda yüzerken havuza düşen ve tesadüfen patlamayan bir bomba ile karşı karşıya kalır. Bu olay, iki kız kardeşin hayatının değişmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Babaları, kızlarının profesyonel yüzme kariyerlerine devam edebilmeleri için Almanya’ya gitmeleri gerektiğine karar verir. İki kız kardeş, kuzenleri Nizar ile kendilerine bir yol haritası çizerler ve Türkiye üzerinden Almanya’ya gitmek için plan yaparlar. İstanbul’a geldiklerinde denizden bot ile Avrupa’ya gitmek için kendilerine yardımcı olacak birilerini

ararlar. Göçmen kaçakçılığını ticarete dönüştürmüş olan insanların yer aldığı bir İstanbul sokağı gösterilir. Burada yapılan ücret görüşmesi sonrası bir bot ile deniz üzerinden göç yolculuğu başlamış olur. Botun denizin ortasında bozulması ile iki kız kardeş, botun batmasını önlemek amacıyla kendilerini denizin derin sularına atar. Bellerine bağladıkları halat ile hem botu yönlendirirler hem de botun daha az yük ile kıyıya ulaşmasını sağlarlar. Bir ölüm kalım mücadelesinin verildiği bot ile geçiş süreci sonunda Midilli adasına varılır. Buradan da Macaristan sınırı üzerinden yine göçmen kaçakçıları aracılığıyla Almanya sınırına gideceklerdir. Almanya sınırına girdikten sonra düzensiz göçmenler yetkililer tarafından kayıt altına alınarak, geçici bir yaşam merkezine yerleştirilir. Ailelerinin de Almanya'ya gelmesini istediklerini yetkililere ileten iki kız kardeş, taleplerine gelecek cevabı uzun süre beklerler. Bu süreçte kendilerine burada yeni bir hayat kurmak zorunda kalırlar. Profesyonel yüzücü olan Yüstra, bir yüzme havuzuna gider ve burada bir antrenörle tanışır. Yüstra, antrenörün desteği ile yüzme havuzunda antrenman yapmaya başlar ve iki kız kardeş toplu yaşam merkezinden sporcu yaşam merkezine geçerek burada yaşamaya başlarlar.

Yüstra, Alman Rio Olimpiyatlarında ülkesini temsil etmek ister; ancak ülkesi Suriye yasal olarak savaşta olduğu için buna imkân yoktur. Antrenörü direkt ülkesini temsil edemeyecek olsa da kendisi gibi farklı ülkelerden gelen sığınmacılardan oluşan ve “vatansız” kalan ilk Sığınmacı Olimpiyat Takımında mücadele edebilme imkânı olacağını söyler. Yüstra, Sığınmacı Olimpiyat Takımında gösterdiği başarı ile derece elde eder ve ailesine bu gururu yaşatır. Bu başarı sonrası Yüstra ve Sarah'ın ailesi de Almanya'ya gelir, burada hayatlarını devam ettirirler.

2. 2. Filmin Çözümlemesi

The Swimmers filmi, savaş ve savaş sonucunda insanların hayatlarını devam ettirebilmek için kendilerine yeni bir yaşam alanı için çıktıkları göç yolculuğunda yaşanan acı tecrübeleri ele alarak göç sonucunda vardıkları noktada karşılaştıkları kültürel ve toplumsal değişimi ve tüm bu olayların kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisini derinlemesine bir çözümleme ile sunar. Bu konuların film bağlamında çözümlenmesini yapacak olursak;

Savaş ve Göç: Filmin ana teması Suriye'deki iç savaşın etkileri üzerinedir. Savaşın neden olduğu yıkım ve tehlike, ana karakterler olan iki kız kardeş Yüstra ve Sarah'ı daha iyi şartlarda yaşamak amacıyla zorunlu göçe sürükler. Bu göç, insanların yaşadığı acı dolu bir serüvene dönüşür. Savaş, aileleri ve toplumları dağıtarak insanları yeni bir yaşam arayışına iter. Filmin

bu yönü, savaşın bireyler ve toplumlar üzerindeki travmatik etkilerini ve göçün kaçınılmazlığını vurgular.

Kültürel Değişim: Filmin ana karakterlerinden Yüstra ve Sarah, savaş nedeniyle ülkelerinden uzaklaşmak zorunda kaldıklarında kendi kültürleri ve kimlikleriyle hesaplaşmak zorunda kalırlar. Yüstra'nın olimpiyatlara katılma arzusu, ülkesini temsil etme isteğiyle kültürel bağlarını korumaya çalışmasıyla öne çıkar. Ancak göç süreci ve yeni bir ülkede yaşamaya başlama zorunluluğu, onların kendi kimliklerini yeniden şekillendirme ve uyum sağlama sürecine girme ihtiyacını ortaya koyar.

Toplumsal Değişim: Filmin ilerleyen bölümlerinde, Yüstra'nın sığınmacı olimpiyat takımında yer alması, toplumsal değişimin bir örneğidir. Bu takım, farklı ülkelerden gelen ve ortak bir durumda bulunan insanların bir araya gelerek yeni bir toplumsal yapı oluşturmasıyla ilgili bir metafor sunar. Bu durum, savaşın ve göçün toplumlar arasında dayanışma ve ortak amaçlar doğurabileceğini gösterir.

Kadınların Güçlenmesi: Filmin ana karakterleri olan Yüstra ve Sarah gibi kadınlar, savaş ve göç sürecinde güçlü ve mücadeleci karakterler olarak tasvir edilirler. Özellikle Yüstra, olimpiyatlara katılmak için kendi kaderini belirlemek ve hayallerini gerçekleştirmek için cesurca mücadele eder. Bu, savaş ve göç gibi zorlu koşullara rağmen kadınların güçlü ve dirençli olabileceğini vurgular.

Kadınların Dayanışması: Film, kadınların birbirlerine destek olma ve dayanışma içinde olma gücünü de gösterir. Yüstra ve Sarah, savaş ve göç sürecinde birbirlerine sıkı sıkıya sarılırlar ve birlikte zorlukların üstesinden gelmeye çalışırlar. Ayrıca, diğer göçmen kadınlar arasında da benzer bir dayanışma örneği görülür.

Çocukların Savunmasızlığı: Filmin çocuk karakterleri, özellikle savaşın ve göçün savunmasızlık ve belirsizlik yarattığı bir ortamda temsil edilir. Yüstra ve Sarah gibi genç kızlar, ailelerinden ve tanıdık ortamlarından uzaklaşmak zorunda kalır ve bu süreçte çeşitli risklerle karşılaşır. Ayrıca, savaş ve göçün çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri ve yaşamlarını nasıl etkilediği de filmde vurgulanır.

Kadın ve Çocukların Direnci: Filmin en önemli mesajlarından biri, kadın ve çocukların dirençli olma ve zorluklarla başa çıkma yeteneğidir. Yüstra ve Sarah gibi karakterler, savaşın ve göçün getirdiği zorluklara rağmen umutlarını ve hayallerini korumaya devam ederler. Bu, kadın ve çocukların yaşadıkları zorluklara rağmen dirençli ve kararlı olabileceklerini gösterir.

The Swimmers filmi, göç, savaş ve kimlik arayışı üçgeninde şekillenen kuvvetli bir sosyolojik dönüşümü konu alır. Yüstra ve Sarah, savaşın sonucunda evlerinden edilerek aidiyet krizine iteklenir, gittikleri konumlarda dışlanma ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalırlar. Göç sürecinde oluşan toplumsal engeller, kültürel çatışmalar ve kadın olmanın beraberinde getirdiği fazladan zorluklarla savaşırlar. Fakat tüm bu oluşan baskılara rağmen direnç, dayanışma ve güçlü tavırları sayesinde hayallerine kavuşmaya çaba sarfederler. Film, mülteci konumunda olmanın yalnızca fiziksel bir yer değiştirme olayından ibaret olmadığını, aynı zamanda insanların kimlik ve toplumsal statü bakımından yoğun bir değişime maruz kaldıklarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer.

Sonuç

Bu çalışma, The Swimmers filminin savaş ve göç bağlamında sunduğu temaları açıklamak için etkili bir çerçeve sunmaktadır. Suriye'deki iç savaşın yol açtığı yıkım ve trajedinin yanı sıra, göç sürecinin insanların yaşamlarını nasıl etkilediğini ve onları nasıl şekillendirdiğini göstermektedir. Toplumsal değişim ve kültürel çatışma gibi temalar da analizin önemli bir parçasını oluşturur. Göçmenlerin yeni toplumlara uyum sağlama çabaları, yerel toplumlarla etkileşimleri ve farklı kültürel kimlikler arasındaki çatışmalar, filmin derinlikli bir şekilde ele alındığı noktalardan biridir. Ayrıca, analizde kadın ve çocukların yaşadığı deneyimlerin vurgulanması, filmin bu kesimlere odaklanarak savaşın ve göçün cinsiyet ve yaşa bağlı etkilerini gösterme çabasını belirtir. Kadınların güçlenmesi, dayanışması ve çocukların savunmasızlığı gibi konular, filmin bu kesimlerin deneyimlerini vurgulama ve onların dirençlerini gösterme amacını yansıtır.

The Swimmers aslı bu filmde savaş ve göçün sebep olduğu toplumsal değişim, insanların aidiyet duyguları ve kültürel kimlikleri ile olan mücadele durumu bağlamında irdelenirken, ayrıca çocukların ve kadınların bu durumdan en fazla etkilenenler olduğu görülmektedir. Yüstra ve Sarah figürleri, dirençli ve güçlü insanlar olarak yansıtılarak, savaş ve göç gibi travmaya sebep olan olaylar yaşamalarına rağmen azmin ve umudun sürekliliğinin temsilini oluşturmaktadır. Film, savaşın ve göçün sonucunda toplumsal değişimleri sinema disiplini aracılığıyla çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. Film, savaşın olumsuz yansımalarını ve göçmenlerin karşı karşıya kaldığı zorlukları konu alırken, aynı zamanda direnci ve umudu da yansıtmaktadır. Kadınların ve çocukların savaş ve göç zamanındaki rolünü ima eden bu film, kültürel ve toplumsal değişimin sinemanın aracılığıyla yansıtılmasına dair bir örnek teşkil eder.

Sonuç olarak, bu analiz, *The Swimmers* filminin savaş ve göç konularını ele alırken nasıl derinlemesine bir anlatı oluşturduğunu ve bu temaları insanî ve toplumsal bağlamda nasıl işlediğini açıkça gösterir. Bu sayede, izleyicilere savaş ve göçün insanların yaşamlarında nasıl derin etkiler yarattığını ve bu süreçte kadınlar ve çocukların nasıl başa çıktığını anlatır. Bu bağlamda, film izleyicilere insanın karşılaştığı zorluklar karşısında nasıl direnebileceği ve hayata nasıl tutunabileceği konusunda önemli bir mesaj iletmektedir.

KAYNAKLAR

- Aydın, D. Şahin, N., & Akay B. (2017). Göç Olayının Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri. *İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi*, 8-14.
- Çelik, C. (2008). Almanya’da Türkler: Sürekli Yabancılaşma, Kültürel Çatışma ve Din. *Milel VE Nihal*, 105-142.
- Hosaini, S. E. (Yönetmen). (2022). *The Swimmers* (Sinema Filmi). Netflix.
- Kadıoğlu, İ. A. (2020). Suriye İç Savaşı ve Türkiye: Çatışma, Güvenlik ve Sığınma. *OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches*, 2179-2213.
- Karanfiloğlu, M. (2019). Savaş, Kadın, Çocuk ve Göç Üzerine: Suriye Örneği. *Mukakeme Dergisi*, 99-124.
- Kefeli, E. (2003). "Savaş-Çocuk" İlişkisinin Kıbrıs Türk Şiirindeki Yansımaları. *İlmi Araştırmalar*, 27-38.
- Özkan, R. (2019). Göç Olgusu ve Toplumsal Yapıya Etkisi. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 127-145.
- Selim, S. (2017). Türkiye’de Göç Kadınlaşıyor mu? Ekonometrik Bir Analiz. *Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 43-63.
- Yıldırım, S. (2017). "Davaro" Filminin Sosyolojik Analizi. *Tarih ve Gelecek Dergisi*, 119-138.